

ІНТЕГРАЦІЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ТА АДАПТИВНОГО ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Рубанова Д.

Науковий керівник: Хлебнікова Т.

INTEGRATION OF ACMEOLOGICAL AND ADAPTIVE APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF A PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION

Rubanova D.

Supervisor: Khlebnikova T.

Сучасний етап розвитку національної освітньої системи, який характеризується глобальними інтеграційними процесами й перманентним реформуванням, висуває нові, більш високі вимоги до професійної компетентності та адаптивності педагогічних кадрів. В умовах посилення конкуренції й автономії закладів освіти, особливо приватних закладів освіти (ПЗО), критично важливим чинником забезпечення їхньої якості освітнього процесу та конкурентоспроможності стає не лише освітня програма, а й людський капітал.

Саме тому актуалізується необхідність переходу від уніфікованих, формальних систем підвищення кваліфікації до гнучкого, ціннісно-орієнтованого та персоніфікованого управління професійним розвитком. Існуючий адміністративно-контрольний підхід до розвитку часто ігнорує суб'єктний досвід та індивідуальні освітні потреби педагога, що призводить до низької мотивації та професійного вигорання.

У цьому контексті управління системою професійного розвитку розглядають як стратегічний інструмент, спрямований на забезпечення самореалізації педагога. Самореалізація є найвищою формою задоволення професійних потреб і прямо корелює з акмеологічним потенціалом особистості, тобто її прагненням до професійної досконалості (акме).

У контексті управління приватним закладом освіти (ПЗО) технології адаптивного й акмеологічного підходу мають на меті не просто підвищення кваліфікації, а досягнення індивідуальних професійних вершин (акме) кожним педагогом.

Акмеологічний підхід в управлінні фокусується на стимулюванні внутрішнього прагнення особистості до самовдосконалення та максимальної реалізації свого потенціалу. Адаптивні технології безпосередньо слугують цій меті, перетворюючи розвиток із формального обов'язку на процес самореалізації [1].

Технологія персоналізованого професійного навчання, у якій використовують індивідуальні плани розвитку (ІПР) та кар'єрні маршрути, є наріжним каменем адаптивного управління [4]. Вона забезпечує траєкторію розвитку педагога й спрямована саме на його «акме» – максимальну професійну зрілість та ефективність.

В управлінській діяльності, спрямованій на розвиток особистості вчителя, ІПР використовують не як формальний документ, а як стратегічну дорожню карту для інвестицій у розвиток кожного фахівця. Це дозволяє оптимізувати бюджет на підвищення кваліфікації, спрямовуючи його на найбільше критичні та цільові потреби. Педагог стає суб'єктом свого розвитку, самостійно визначаючи темп, форми та зміст навчання, що підвищує його внутрішню мотивацію (рушійну силу акме). Досягнення акме неможливе без глибинної рефлексії. Інструментами рефлексії є портфоліо, щоденники, рефлексивні сесії, і вони забезпечують постійний самоаналіз [3].

Рефлексивні сесії стають формою коучингу для керівників. Аналіз портфоліо допомагає управлінській команді якісно оцінити не лише кінцевий результат, а й динаміку професійного зростання кожного вчителя. Регулярне ведення педагогічного щоденника чи наповнення портфоліо дозволяє педагогу усвідомити свої успіхи та прогалини, формуючи внутрішній запит на подальше вдосконалення.

Для підтримки позитивного емоційного фону та стимулювання

змагального духу, який є важливим для досягнення вершин, застосовують гейміфікацію професійної діяльності (квести, бейджі, конкурси). Так, замість традиційних лекцій, планують серію професійних квестів, де вчителі заробляють електронні бейджі за впровадження інновацій (наприклад, «Майстер формувального оцінювання»).

Адаптивний підхід в управлінні ПЗО передбачає здатність системи швидко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни, а також забезпечувати гнучке навчання. Швидкість змін в освітньому середовищі вимагає гнучких інструментів [2]:

- цифрові освітні платформи: інструменти (Moodle, Coursera) дозволяють реалізувати асинхронне (незалежне від часу) підвищення кваліфікації, що критично важливо для адаптації під щільний графік педагога;
- мікронавчання: застосування bite-sized відео або Quizlet дозволяє педагогу швидко заповнювати точкові прогалини в знаннях, адаптуючи навчання до наявності 5-10 вільних хвилин, а не цілого дня;
- адаптивний тайм-менеджмент: упровадження інструментів (Trello, Notion) допомагає керівникам і вчителям раціонально планувати час, адаптуючи робочий процес до пікових навантажень та знижуючи ризик професійного вигорання – головної перешкоди на шляху акме.

Оцінка має бути не підсумковою, а коригувальною. Формувальне оцінювання професійного зростання (фідбек від колег, тестування) дозволяє миттєво ідентифікувати навчальні дефіцити.

На основі даних формувального оцінювання (наприклад, після тренінгу) управлінська команда може адаптивно скоригувати наступний етап навчання, перенаправивши ресурси на найслабші зони, а отримання своєчасного й об'єктивного зворотного зв'язку дає педагогу можливість коригувати власну професійну траєкторію «на ходу».

Ці технології забезпечують ефективну взаємодію, що є основою для спільного розвитку й реалізації управлінських рішень і роблять навчання колективним та спільним, зміцнюючи культуру.

Педагогічні спільноти та майстер-класи від колег – це найдоступніший ресурс, що підвищує колективну компетентність і зміцнює внутрішні зв'язки.

Інструменти на кшталт Miro, SWOT-аналізу, GROW-моделі дозволяють керівництву, використовуючи фасилітаційні технології, перетворити наради на стратегічні сесії, де педагоги беруть участь в ухваленні рішень (наприклад, плануючи стратегії розвитку), що безпосередньо підвищує їхню залученість та відповідальність.

У ПЗО постійно впроваджують інновації. Технологія управління змінами (Модель Коттера, агенти змін) дозволяє керівництву стратегічно впроваджувати інновації в культурне середовище закладу, мінімізуючи опір персоналу.

У процесі планування впровадження нової освітньої методики необхідно спочатку ідентифікувати «агентів змін» (акмеологічно зорієнтованих педагогів), які стануть провідниками нової культури (табл. 1).

Таблиця 1

Результат інтеграції адаптивної технології в управління ПЗО

Суб'єкт/Напрямок	Мета (акмеологія + адаптивність)	Результат в управлінській діяльності
Керівник (управління)	Перехід від адміністративного контролю до лідерства-коучингу	Оптимізація ресурсів, зниження конфліктності, швидке впровадження інновацій
Планування заходів	Забезпечення персоніфікованого та гнучкого навчання	Створення банку індивідуальних освітніх траєкторій [4], високий індекс задоволеності педагогів якістю навчання
Педагог (самостійний розвиток)	Стимулювання внутрішньої мотивації до досягнення акме	Усвідомлення власного професійного зростання шляхом рефлексії, висока лояльність до закладу

Джерело: сформовано автором.

Отже, адаптивна технологія в управлінні формує самонавчальну, гнучку й акмеологічно зорієнтовану систему професійного розвитку, що є конкурентною перевагою приватного закладу освіти.

Список використаних джерел

1. Єльнікова Г. В. Адаптивні технології в освіті. *Адаптивне управління: теорія і практика*. Сер. : «Педагогіка». 2017. № 3 (5). URL:

http://am.eor.by/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5yelnikova_r.pdf (дата звернення: 20.10.2025).

2. Єльнікова Г., Рябов О. Деякі питання організації адаптивного навчання в навчальних закладах. *Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : «Педагогіка»*. 2020. № 10 (19). URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/282/254> (дата звернення: 20.10.2025).
3. Жога Р. Адаптивні технології в педагогічній діяльності суб'єктів управління освітнім процесом. *Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : «Педагогіка»*. 2018. № 18 (35). URL: [https://doi.org/10.33296/2707-0255-18\(35\)-02](https://doi.org/10.33296/2707-0255-18(35)-02) (дата звернення: 20.10.2025).
4. Ясінська Н. В. Сучасна наука про проектування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в системі неперервної освіти. *Педагогічний пошук*. 2022. № 2 (114). С 9–53.